

GUIA RÁPIDO SOBRE A PREP

FICHA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Belém

EDMILSON BRITO RODRIGUES

EDILSON MOURA DA SILVA

Secretaria Municipal de Saúde

MAURÍCIO CÉSAR SOARES BEZERRA

Coordenação

CAMILO EDUARDO ALMEIDA PEREIRA

TAMILIS FEITOSA LEAL

VITTOR NINA DE LIMA

JULIANA LAVAREDA SALES

Elaboração

CARLA QUARESMA DURÃES DE SOUSA

EDUARDA BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA

INGRED AMANDA BRITO DA SILVA

GABRIELE DO NASCIMENTO LIMA

NAELLEM FILOCREÃO BATISTA PORTILHO GOMES

SAMYA PUREZA DA SILVA

Revisão

ANDRÉ VILHENA DA SILVA

EDGAR RAMOS BARRA

O QUE É PREP?

A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP, do inglês Pre-Exposure Prophylaxis), consiste no uso de antirretrovirais (ARV) para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, e vem como uma estratégia adicional nova de prevenção disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de reduzir a transmissão do HIV.

QUEM PODE FAZER O USO DA PREP?

- ✓ Usuários que demonstram interesse pela profilaxia;
- ✓ Pessoas a partir de 15 anos, com peso corporal \geq a 35kg;
- ✓ Pessoas sexualmente ativas;
- ✓ Populações-chave (quadro 1);
- ✓ Pessoas que apresentam contextos de risco aumentado de infecção por HIV.

QUADRO 1 - POPULAÇÕES-CHAVE QUE APRESENTAM RISCO AUMENTADO DE INFECÇÃO	DEFINIÇÃO
Gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSM)	Homens que se relacionam sexualmente e/ou afetivamente com outros homens
Pessoas trans	Pessoas que expressam um gênero diferente do sexo definido ao nascimento. Nesta definição são incluídos homens e mulheres transexuais, transgêneros, travestis e outras pessoas com gêneros não binários
Profissionais do sexo	Homens, mulheres e pessoas trans que recebem dinheiro ou benefícios em troca de serviços sexuais, regular ou ocasionalmente
Parceiros sorodiscordantes para o HIV	Parceria heterossexual ou homossexual na qual uma das pessoas é infectada pelo HIV e outra não
Pessoas que usam drogas	Indivíduos que são usuários ou dependente de drogas, exceto álcool e maconha

Nota: O pertencimento de um indivíduo a população-chave não é suficiente para caracterizá-lo com exposição frequente ao HIV, para isso é necessário observar se possui contextos de risco aumentado de aquisição do vírus.

Fonte: DIAHV/SVS/MS (Adaptado).

QUADRO 2 - CONTEXTOS DE RISCO AUMENTADO DE AQUISIÇÃO DE HIV
Repetição de práticas sexuais anais ou vaginais com penetração sem o uso de preservativo
Frequência de relações sexuais com parcerias eventuais
Quantidade e diversidade de parcerias sexuais
Histórico de episódios de IST
Busca repetida por PEP
Contextos de relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia etc.
Chemsex: prática sexual sob a influencia de drogas psicoativas (metanfetaminas, gama-hidroxitirato – GHB, MDMA, cocaína, poppers) com a finalidade de melhorar ou facilitar as experiências sexuais

Fonte: Brasil, 2022

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Pessoas que apresentem resultado de teste de HIV positivo e Clearance de creatinina (ClCr) estimado abaixo de 60 mL/min.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA PREP?

A PrEP é eficaz e oferece um grau de proteção contra a infecção pelo HIV superior a 90%, quando tomada regularmente. É segura, a maioria dos usuários não apresenta reações adversas e, quando apresentam, estas tendem a desaparecer com o tempo.

ATENÇÃO!

A PrEP não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis (tais como sífilis, clamídia e gonorreia), mas o preservativo pode preveni-las.

Desse modo, a pessoa terá mais proteção contra o HIV e outras infecções sexuais se tomar a PrEP diariamente e usar preservativos durante as relações sexuais.

AVALIAÇÃO CLÍNICA INICIAL

AVALIAÇÃO INICIAL

Abordagem sobre gerenciamento de risco e vulnerabilidade

Avaliação do entendimento e motivação para início da PrEP

Avaliação da indicação de uso imediato de PrEP, em caso de exposição recente (72hs)

Exclusão da possibilidade de infecção pelo HIV

Identificação e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis (IST)

Testagem para hepatites virais B e C

Vacinação para hepatite B

Avaliação das funções renal e hepática

Avaliação do histórico de fraturas patológicas

Fonte: DIAHV/SVS/MS

AVALIAÇÃO LABORATORIAL INICIAL

EXAMES DE TRIAGEM	
EXAME	MÉTODO
Teste para HIV	Teste rápido (TR) para HIV, utilizando amostra de sangue
Teste para sífilis	Teste treponêmico de sífilis (ex. teste rápido)
Identificação de outras Ist's	Pesquisa em urina ou secreção genital (utilizar metodologia disponível na rede. Ex. cultura)
Teste para hepatite B	Pesquisa de HBsAg (ex. teste rápido) e Anti-HBs
Teste para hepatite C	Pesquisa de Anti-HCV (ex. teste rápido)
Função renal	Clearance de creatinina Dosagem de ureia e creatinina sérica Avaliação de proteinúria (amostra isolada de urina)
Função hepática	Enzimas hepáticas (AST/ ALT)

Fonte: DIAHV/SVS/MS

ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL PARA PREP

Os candidatos clinicamente elegíveis à PrEP poderão iniciá-la após o teste negativo para HIV, realizado preferencialmente no mesmo dia de início da profilaxia.

O esquema disponível no SUS para uso da PrEP é a combinação de tenofovir associado a entricitabina, em dose fixa combinada TDF/FTC 300/200mg, um comprimido por dia, via oral, em uso contínuo.

Para relações anais, são necessários cerca de 7 (sete) dias de uso de PrEP para alcançar a proteção. Para relações vaginais, são necessários aproximadamente 20 (vinte) dias de uso. Nesse período é indispensável a utilização de barreira de proteção.

QUANDO INTERROMPER A PrEP?

A PrEP deverá ser interrompida nos seguintes casos:

- ✓ Diagnóstico de infecção pelo HIV;
- ✓ Desejo da pessoa de não mais utilizar a medicação;
- ✓ Mudança no contexto de vida, com importante diminuição da frequência de práticas sexuais com potencial risco de infecção;
- ✓ Persistência ou a ocorrência de eventos adversos relevantes;
- ✓ Baixa adesão à PrEP, mesmo após abordagem individualizada de adesão;
- ✓ Caso tenha havido relações sexuais com potencial risco de infecção pelo HIV, recomenda-se que o usuário mantenha o uso de PrEP por um período de 30 dias, a contar da data da potencial exposição, antes de interromper seu uso.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA DISPENSAÇÃO DA PREP NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PARÁ

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA PrEP EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

UMS TELÉGRAFO

dispensa para:

- ✓ USF Canal da Visconde
- ✓ USF Galo 1 e 2
- ✓ USF Barreiro 1 e 2
- ✓ USF CDP
- ✓ ESF Telégrafo
- ✓ USF São Joaquim
- ✓ USF Mucajá
- ✓ ESF Sacramento
- ✓ UMS Sacramento
- ✓ USF Vila da Barca
- ✓ UMS Vila da Barca
- ✓ UMS Paraíso dos Pássaros
- ✓ UMS Providência

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA **PrEP** EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

UMS GUAHÁ

dispensa para:

- ✓ ESF Radional 2
- ✓ UBS Condor
- ✓ UMS Condor
- ✓ UMS Fátima
- ✓ UMS Cremação
- ✓ USF Portal da Amazônia
- ✓ UMS Jurunas
- ✓ ESF Riacho Doce

UMS TERRA FIRME

dispensa para:

- ✓ USF Terra Firme
- ✓ USF Parque Amazônia 1 e 2
- ✓ UMS Curió
- ✓ UMS Fátima

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA **PREP** EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

UMS MARAMBAIA

dispensa para:

- ✓ UMS Águas Lindas
- ✓ ESF Águas Lindas
- ✓ UMS Tavares Bastos
- ✓ USF Águas Lindas
- ✓ USF Água Cristal
- ✓ ESF Souza
- ✓ USF Malvinas

UMS SATÉLITE

dispensa para:

- ✓ ESF Tenoné 1 e 2
- ✓ ESF Tapanã 1, 2 e 3
- ✓ ESF Parque Guajará
- ✓ UMS Tapanã
- ✓ UMS Sideral
- ✓ UMS Maguari

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA **PrEP** EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

UMS BENGUI 2

dispensa para:

- ✓ ESF Pratinha 1 e 2
- ✓ UMS Pratinha
- ✓ UMS Bengui 1
- ✓ Esf Mangueirão
- ✓ ESF Panorama XXI
- ✓ ESF Parque Verde
- ✓ ESF Carmelândia
- ✓ UMS Cabanagem
- ✓ UMS Sideral
- ✓ ESF Cristo Redentor
- ✓ ESF Una

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA **PrEP** EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

UMS ICOARACI

dispensa para:

- ✓ ESF Agulha
- ✓ ESF Águas Negras
- ✓ ESF Paracuí 1 e 2
- ✓ ESF Eduardo Angelin
- ✓ ESF Quinta dos Paricas
- ✓ ESF Fidelis
- ✓ ESF Fama
- ✓ ESF Outeiro

UNIDADES DE REFERÊNCIAS DISPENSAÇÃO DA **PREP** EM CADA DISTRITO DE BELÉM-PA

HOSPITAL GERAL DE MOSQUEIRO

dispensa para:

- ✓ ESF Carananduba
- ✓ ESF Sucurijuquara
- ✓ ESF Baia do Sol
- ✓ UMS Baia do Sol
- ✓ ESF Furo das Marinhas

UMS COTIJUBA

dispensa para:

- ✓ ESF Cotijuba

UBS COMBU

dispensa para:

- ✓ Combu

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-exposição (PrEP) de risco à Infecção pelo HIV. Brasília, 2018. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pre_exposicao_risco_infeccao_hiv.pdf. Acesso em: 02 set. 2022

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-exposição (PrEP) de risco à Infecção pelo HIV. Brasília, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-de-conteudo/pcdts/2017/hiv-aids/pcdt-prep_final_09_08_2022_web.pdf. Acesso em: 02 set. 2022